

Concepções evolutivas de Henry Fairfield Osborn nos estudos dos fósseis: uma contribuição

Henry Fairfield Osborn evolutionary conceptions' in the study of fossils: a contribution

STEFANO, W., ALMEIDA, S. & INGLEZ, M

Resumo

Henry Fairfield Osborn (1857–1935) fez diversas contribuições para a biologia e para outras diferentes áreas do conhecimento como educação, ciência, religião e antropologia. Como estudante de geologia já havia feito o reconhecimento geológico de montanhas, participado de expedição científica coletando fósseis de vertebrados e plantas, assim como dedicou-se aos estudos de paleontologia desde esse período. Após formar-se, trabalhou durante vinte anos na universidade de Princeton, onde publicou artigos científicos sobre paleontologia de mamíferos, anfíbios e répteis. Sob a influência principalmente de Thomas Henry Huxley (1825–1895), Osborn interessou-se pela temática evolução, utilizando-se de vários modelos evolutivos, desde os princípios defendidos por Lamarck até as propostas de Darwin, inúmeras vezes contemplando os dois naturalistas como subsídios para suas explicações para a origem das características encontradas nos fósseis que estudava. Este trabalho visou apresentar como Osborn utilizou diferentes princípios evolutivos para explicar as variações encontradas nos fósseis descobertos e descritos, assim como entender quais os pesquisadores que deram base às suas ideias e que o inspiravam.

Palavras-chave: História da evolução; história da paleontologia; Osborn; fósseis.

Abstract

Henry Fairfield Osborn (1857 - 1935) made several contributions to biology and other different areas, as education, science, religion and anthropology. As a geology student, Osborn had done the geological reconnaissance of some mountains, participated in scientific expeditions to collect vertebrate fossils and plants, and was dedicated to paleontology studies, since this period. After graduating, he worked for twenty years at Princeton University, where he published scientific articles about paleontology of mammals, amphibians and reptiles. Under the influence mainly of Thomas Henry Huxley (1825–1895), Osborn became interested in evolution, using various evolutionary models, from the principles defended by Lamarck to Darwin's proposals, repeatedly contemplating the two naturalists as subsidies to his explanations for the origin of the features found in the fossils studied. This article aimed to present how Osborn applied different evolutionary principles to explain variations found in fossils discovered and described, and understand which researchers had inspired Osborn's ideas.

Keywords: Evolution history, Paleontology history, Osborn, fossils.

Introdução

Em relação ao estudo dos fósseis, foi necessário muito tempo para o surgimento de programas de pesquisa apropriados. Os fósseis despertavam a curiosidade das pessoas em geral e especialmente dos naturalistas, provavelmente devido à sua raridade e semelhança com organismos vivos.

Mesmo aceitando os fósseis como provenientes dos organismos vivos, as suas origens apresentavam diferentes explicações. Vários personagens estão ligados às primeiras descobertas de fósseis e a popularização da paleontologia, principalmente na Europa, tais como: Georges Cuvier (1769–1832), William Buckland (1784–1856), William Daniel Conybeare (1787–1837), Gideon Al-

gernon Mantell (1790–1852), Mary Anning (1799–1847), Richard Owen (1804–1892) e muitos outros.

Os fósseis têm sido descritos desde há muito tempo, entretanto, principalmente na segunda metade do século XVIII foram corretamente interpretados como remanescentes de habitantes da Terra, iniciando-se nesse período, as discussões sobre questões evolutivas e paleontologia. Um exemplo clássico a ser citados é a discussão sobre a extinção das espécies com Georges Cuvier (1769–1832) em seu programa para a Paleontologia em 1796 na sua obra: *Mémoire sur les espèces d'éléphants vivants et fossiles*. Na obra de Cuvier não houve simplesmente a descrição dos fósseis, ele os comparou com os seres vivos atuais além de relacioná-los aos estratos geológicos conferindo-lhes uma idade (Faria 2012, pp.297–298; Rudwick 1985, p.2).

Embora a paleontologia começasse a se estabelecer como um corpo de conhecimento científico para uma comunidade de pesquisadores, foi necessária a aceitação das ideias sobre evolução de Darwin para que se fosse compreendida a relação evolutiva existente entre os fósseis e os seres vivos (Rudwick 1985, pp.4–5)

Principalmente no final do século XIX e início do século XX, passa-se a um maior entendimento sobre o registro fóssil. Pode-se dizer que foi um período de grandes discussões científicas sobre teorias evolutivas e as ideias de seus propositores e defensores (como Lamarck, Wallace, Darwin e outros), influenciaram diferentes áreas da biologia, e a paleontologia foi uma delas. A biologia nesse período se apropria de métodos experimentais e dessa maneira se utiliza das evidências fósseis para tentar elaborar seus pensamentos a respeito da evolução dos seres vivos. Contribuem nessa área o paleontólogo do estadunidense Joseph Leidy (1823-1891) descrevendo diversos espécimes fósseis e organizando-os de maneira filogenética (Faria 2012, p.310). São nesse período e contexto que se inserem os trabalhos de Henry Fairfield Osborn, que serão aqui tratados.

Osborn: vida e obra

Henry Fairfield Osborn (Figura 1) nasceu em 8 de agosto de 1857, na cidade de Fairfield em Connecticut. Filho de William Henry Osborn, presidente da *Illinois Central Railroad*, e Virginia Reed Osborn, fundadora chefe da *Virginia Day Nursery*, ambos descendentes de famílias vindas da Nova Inglaterra (Gregory, 1937, p.53; Sterling 1997, p.592).

Figura 1 Henry Fairfield Osborn (1857-1935).

Estudou no Collegiate Institute em Nova Iorque e anos depois formou-se em Geologia no College of New Jersey (atual Princeton). Em 1878 realizou sua pós-graduação no E. M. Museum of Geology and Archaeology. No inverno de 1879–80, em Londres,

Osborn estudou anatomia comparada na Royal College of Science com Francis Maitland Balfoure e com o Professor Thomas Henry Huxley, quem o apresentou a Charles Darwin. Nesse período, fizeram parte de seu ciclo de amigos o próprio Huxley, Francis Galton, Edward B. Poulton, Leonard Darwin e vários outros. É ainda neste momento que iniciam seus estudos e interesse por questões relacionadas à evolução das espécies (Gregory 1937, pp. 55–60; Colbert 1974).

Depois de voltar da Inglaterra, continuou com os seus trabalhos sobre a paleontologia, principalmente de mamíferos, publicando diversos artigos entre os anos de 1882 e 1887 sobre os ungulados do Eoceno, inclusive descrevendo novas espécies de ungulados gigantes. A partir desse momento, Osborn tem despertado seu interesse sobre os problemas taxonômicos dessa família (Titanotheriidae), dedicando anos de pesquisa sobre esse tema (Gregory 1937, pp. 61-63).

Osborn casou-se em 1881 com Lucretia Thatcher Perry, filha do general dos Estados Unidos Alexander J. Perry, com quem teve cinco filhos.

Em 1891, foi convidado pela Universidade de Columbia para assumir o novo departamento de Biologia e pelo American Museum of Natural History para cuidar do Departamento de Paleontologia de Mamíferos; e em 1908 tornou-se o presidente do Museu. Permaneceu na Universidade de Columbia até 1910 e no American Museum até sua morte em 1935 (Gregory 1937, p.68; Colbert 1974).

Henry Fairfield Osborn fez várias contribuições, não só para a Biologia, mas para outras áreas da Ciência. Na Tabela 1 e Figura 2 evidencia-se o total de páginas publicadas por ele (Gregory 1937, p.84). Alguns de seus trabalhos não diretamente relacionados às Ciências Naturais trataram de questões sobre Eugenia, Imigração e Educação (Baker 2012a).

Tabela 1 Tabela modificada do artigo *Biographical Memoir of Henry Fairfield Osborn (1857-1935)* – páginas publicadas para cada temática.

Temática	1878–1898	1899–1918	1919–1938	Total
Paleontologia	946	2125	3099	6170
Psicologia	34	–	–	34
Neurologia	79	–	–	79
Embriologia	45	4	–	49
Herança	105	–	38	143
Biografia	79	239	914	1232
Educação	85	132	439	656
Administração	51	504	786	1341
Evolução (teoria)	338	245	213	796
Antropologia	26	585	523	1134
Conservação	–	49	44	93
Ciência e Religião	–	–	373	373
	1788	3883	6429	12100

Figura 2 Gráfico elaborado a partir da Tabela 1, representando como se distribuíram as contribuições de Osborn dentro de cada temática de paleontologia e evolução.

Como membro do *ruling class*, Osborn desempenhou um papel de influência na luta contra imigração e promoção da Eugenia. Segundo Baker (2012b), sua visão de raça era uma complexa mistura entre seus estudos científicos e sua religião e acabou por utilizar diversas pesquisas, principalmente em paleontologia e evolução do homem, para promover ideias eugênicas.

Ele acreditava que os mamíferos teriam *perdido sua capacidade de lutar para o avanço*, ou seja, não teriam a necessidade de evoluir devido suas adaptações a ambientes específicos. A partir dessa teoria, estudou a evolução humana pressupondo que nossa espécie não seria única, mas deveria ser separada em várias espécies diferentes. O que Osborn considerava como *humanos nórdicos*, seriam mais generalizados do que aqueles que chamava de *humanos africanos e asiáticos*. Sendo assim, *nórdicos* teriam maior potencial evolutivo em relação às outras duas *espécies* (Baker 2012b).

Henry Fairfield Osborn morreu em 6 de novembro de 1935 (Gregory 1937, p.88).

Osborn e a Paleontologia

Os primeiros trabalhos e interesse de Osborn sobre paleontologia começaram na sua graduação, quando realizou uma expedição junto com os colegas de classe, W. E. Scott e Francis Spier Jr. A *Princeton Scientific Expedition of 1877*, com a supervisão do professor Kargé, permitiu a realização de coletas de peixes e plantas do Colorado e de mamíferos do Eoceno, perto de Fort Bridger. No ano seguinte, Osborn e Scott estudaram os fósseis encontrados, pesquisando materiais já publicados por Leidy, Cope e Marsh, copilando um catálogo sistemático dos vertebrados do Eoceno de Wyoming, fazendo os desenhos necessários e descrevendo os novos materiais, realizando, assim, um trabalho sistemático de organização desses dados (Gregory 1937, p.57; Baker 2012).

Em 1878, Osborn liderou uma segunda expedição de Princeton para Wyoming com as companhias de McMaster, Scott, Speir, McCosh e Annin, explorando formações do Eoceno Superior. Nesta expedição, descobriram valiosos remanescentes de *Loxolophodon*, espécie estudada pelo professor Cope. Outras descobertas importantes foram descritas mais tarde por Osborn e Scott (Gregory 1937, p.58). Os trabalhos com os fósseis achados nessas expedições proporcionaram o início da parceria profissional entre Cope e Osborn.

Durante os seus estudos e trabalho em Princeton, Osborn dedicou-se mais à temática da paleontologia de mamíferos, especialmente ungulados do Eoceno e dentes de mamíferos (Gregory 1937, p.60). Em 1886 fez uma visita à Inglaterra para estudar os mamíferos do Mesozoico, a maioria pertencente à coleção do British Museum. Os fósseis com que trabalhou eram, em sua maioria, vestígios de dentes e mandíbulas, todos de mamíferos de pequeno porte. Seu estudo foi importante, pois deu ao trabalho uma abordagem evolutiva que ia de acordo com a visão de Cope sobre a origem dos molares trituberculados. Surge aí a teoria Cope-Osborn para explicar a evolução dos dentes trituberculados de mamíferos (Osborn 1897a, p.1014; Gregory 1937, p.64).

Com o seu crescente interesse por evolução, Osborn utilizou-se de seus estudos em paleontologia para exemplificar e explicar questões evolutivas. No seu trabalho de 1890 *The Paleontological Evidence for the Transmission of Acquired Characters*, utilizou molares de *Hyracotherium* e de *Dromotherium* e todos os seus estágios de desenvolvimento para abordar sua opinião sobre caracteres adquiridos. Neste artigo, Osborn discute que o lamarckismo seria a teoria mais adequada para explicar o surgimento e trans-

missão de novos caracteres, sobretudo em relação às cúspides dos mamíferos estudados.

Osborn, utilizando evidências paleontológicas, discutiu os mecanismos evolutivos capazes de explicá-las, propondo algumas teorias. Uma das teorias mais importantes propostas foi a dos *Quatro Fatores Inseparáveis da Evolução*, na qual Osborn diz que não se deve separar os principais fatores para evolução, que seriam: a hereditariedade, o ambiente, a ontogenia e a seleção. Baseando-se em milhares de medidas de crânios e dentes de titanotérios, o autor aplica sua teoria evolutiva para essa espécie (Osborn 1908, pp.148–149).

No estudo da evolução e da hereditariedade, para Osborn, os paleontólogos teriam uma vantagem em relação aos zoólogos, pois conseguiriam acompanhar certo caractere através de milhões de anos, com uma visão mais precisa de quais caracteres são importantes e quais não são. Em relação a uma desvantagem, para ele, há um problema em relação ao consenso quanto à velocidade do surgimento de novos caracteres (Osborn 1907a, p.745). Como resultado de suas pesquisas sobre a evolução e os dentes de mamíferos, Osborn publicou um livro denominado "Evolution of Mammalian Molar Teeth" (Osborn 1907b).

Osborn (1913) ficou conhecido ainda por seu trabalho sobre evolução dos cavalos, no qual explorou, principalmente, perissodáctilas e os titanotérios. Como curador e presidente do American Museum of Natural History, Osborn ajudou a construir e estudou a coleção completa de fósseis de cavalos e a partir de seus estudos escreveu o livro *The Horses: Past and Present*.

Além de utilizar a paleontologia como evidência para as questões sobre a evolução, Osborn resolveu problemas taxonômicos, descreveu novas espécies de animais extintos, trabalhou com conservação e restauração de fósseis, etc. Apesar de ter realizado seus diversos e principais trabalhos com mamíferos, Osborn trabalhou com peixes, anfíbios, répteis e dinossauros, como em seu artigo de 1905: *Tyrannosaurus and other Cretaceous carnivorous dinosaurs*: American Museum of Natural History, Bulletin, v.21, pp.259–265 (Ripley 1916, pp.5–25). Seus manuscritos paleontológicos exibiram um vasto panorama sobre a evolução e a dispersão de animais deste a *Era dos Répteis* até a *Era dos Mamíferos* (Sterling 1997, p.594).

Osborn e suas concepções evolutivas: influência das teorias evolutivas em suas obras

A análise de diversas publicações de Osborn nos permite identificar que a construção de suas ideias teve como base teorias e trabalhos de diversos pesquisadores que o inspiraram.

Identificou-se que suas maiores influências foram os pesquisadores naturalistas Jean Baptiste Lamarck (1744–1829) e Charles Darwin (1809–1882), além de Hugo Marie de Vries (1848–1935), Wilhelm Heinrich Waagen (1841–1900), Thomas Henry Huxley (1825–1895), William Bateson (1861–1926) e Edward Cope (1840–1897).

Osborn estudou profundamente os trabalhos desses pesquisadores para tentar entender os processos que levariam a evolução das espécies.

Desde o início de sua carreira, Osborn teve contato com os trabalhos do professor Edward Cope, por quem sempre expressou sua gratidão, em especial por sua ajuda em conselhos e no material depositado em sua confiança para a realização de seus estudos, conforme evidenciado no tópico anterior (Gregory 1937, p.57).

De acordo com Gregory (1937, p.58), as primeiras abordagens e interesses de Osborn referem-se às questões de taxonomia, em

especial de vertebrados do Eoceno e de mamíferos do Mesozóico. Para tais questões, muitas vezes Osborn recorreu aos trabalhos de Cope, utilizando ainda materiais que estavam sob sua guarda, como os espécimes de *Loxodophodon*, *Symborodon*.

No período em que tais estudos foram realizados, Osborn sustentou a visão de Cope sobre a forma do tipo tritubercular de molar, encontrada em muitos mamíferos do Eoceno, que teria surgido a partir de molares de ponta única do *Dromatherium* do Triássico Superior. Estudando os dentes desses antigos mamíferos contemporâneos dos dinossauros jurássicos, Osborn desenvolveu e aplicou a teoria de Cope (Osborn 1888, 1897a,b). Com Cope fundou a teoria *Cope-Osborn de tritubercular*, de valor incalculável para paleontólogos como chave para a complexidade dos padrões altamente diversificados dos molares em mamíferos (Gregory 1937, p.64).

Observando-se a publicação de Ripley (1916), são identificadas muitas publicações em parceria com Cope dentro dos campos de paleontologia e taxonomia de vertebrados. Além disso, em inúmeros trabalhos, Cope aparece como referência, em especial relacionadas à concessão de materiais (Osborn 1910, pp. 202-208).

Outra interessante citação de Cope por Osborn, está em seu trabalho "Men of the old stone age" (Osborn 1915a, p.218), de acordo com o qual o nome *Homo neandertalensis* teria sido proposto por Cope em 1893, quem também comparou e estudou crânio e esqueleto de La Chapelle.

Percebe-se que a afinidade e a frequente colaboração mútua entre Osborn e Cope durou anos de pesquisa conjunta, até a morte de Cope, aos 57 anos em 1897.

Além das colaborações nos estudos taxonômicos de diferentes achados fósseis, algumas das concepções evolutivas que fundamentam os trabalhos de Osborn em diferentes momentos, também partem de pressupostos e discussões já apresentados por Cope.

Uma das discussões que permeiam os trabalhos de Osborn e deriva-se de premissas apresentadas previamente por Cope refere-se a ideias sobre a origem de novas adaptações. Osborn considera tal origem, num primeiro momento, a partir da teoria chamada por Cope de *Archaesthetism*. De acordo com tal teoria, ocorreria o crescimento estimulado por irritabilidade e sensibilidade, ou em outras palavras, a produção de um novo órgão ou parte resultaria de uma nova necessidade ou vontade que continua a ser sentida, e para o novo movimento o qual iniciou essa necessidade e causa de continuar (Osborn 1896).

Ainda de acordo com Osborn (1896), o fator físico na teoria de Lamarck foi denominado de *Archaesthetism* por Cope, ou seja, o conceito apresentado por Lamarck e Herbert Spencer (1829-1903) segundo o qual a adaptação a novas condições decorrentes da vontade e necessidade dos animais, é primeiro expresso por Aristóteles e depois por Cope em sua teoria do *Archaesthetismo*.

As influências de Lamarck nos trabalhos de Osborn, talvez pelo contato com Cope que também o seguia, ficam expressas ou ficam evidentes, por exemplo, no caso da explicação para a evolução dos dentes de mamíferos. Osborn diz que assim como o previsto por Lamarck, o desgaste dentário sofrido durante o desenvolvimento é transmitido para os descendentes (Osborn 1890, pp.110-111).

Em trabalho posterior, contudo, Osborn (1915b, pp.217-218) acredita que a hipótese de *reação mecânica* de Lamarck e Cope se demonstra falha e a problemática das cúspides é utilizada para explicar tais falhas.

Osborn (1925, p.749) diz ter abandonado a interpretação Lamarckista referente a este conceito de que a continuidade na origem e evolução de adaptações mecânicas deve-se à continuidade

de modificações adaptativas em somatória. Isso porque, para ele, embora possa parecer a interpretação correta para poucas adaptações, se contradiz para a maioria. Nos caracteres biomecânicos, a origem das espécies seria um processo absolutamente contínuo.

No artigo de 1892, Osborn abandona da mesma maneira o conceito de *uso e desuso*, também apresentado nos trabalhos de Lamarck, acreditando que a seleção natural poderia explicar todos os fatos da evolução (*Let us examine the evidence for and against the Lamarckian theory, and inquire how far natural selection can explain all the facts of evolution*, p.540).

Os trabalhos de Darwin aos poucos, vão influenciando as concepções evolutivas de Osborn, que como apresentado acima, começa a abandonar alguns conceitos lamarckistas. Em 1912, por exemplo, Osborn discute algumas interpretações feitas a partir dos estudos realizados por Darwin. De acordo com Osborn (1912, pp.77-78), Darwin defendeu que, de maneira geral, não ocorreriam saltos evolutivos, valorizando as sutis e pequenas diferenças individuais dos tipos mais diversificados.

Sobre isso, Osborn (1912, pp. 78-79) compara essas pequenas variações com as "Minor Saltations" ou Mutações de De Vries. Tais mutações são definidas como alterações de estruturas e funções, sendo sua ocorrência maior em plantas, pois seria dependente de alterações moleculares. Podem ser definidos como saltos descontínuos ou repentinos a partir dos quais novos caracteres surgem (Osborn 1911, p. 328). Osborn (1916) ainda tenta diferenciar as mutações de De Vries das mutações de Waagen: *The essential feature of de Vries's observations, in contrast to Waagen's, is that of discontinuous saltations either in indefinite or non-adaptive directions* (p.332).

Para Osborn (1916), as mutações de Waagen seriam estágios de transição entre linhagens de espécies em linha direta de ascensão filética, sendo sua principal característica o acúmulo gradual de modificações que são observadas após algum tempo com uma direção definida (adaptativa) e que surgem continuamente, tornando-se definitivas. Essas considerações seriam importantes, pois mostrariam as diferenças entre De Vries e Waagen, apesar de ambas estarem ligadas às mudanças na cromatina.

Na tentativa de entender a evolução das espécies, percebe-se uma mescla de concepções e enfoques evolutivos, já que Osborn vai construindo suas hipóteses a partir de diferentes pesquisadores. Ainda em seu trabalho de 1912 (p.78), Osborn afirma que as diferenças individuais seriam hereditárias, de acordo com Darwin, descontínuas de acordo com Bateson ou representariam mutações, de acordo com De Vries.

Em seu trabalho de (1907a), Osborn diz ainda que "Teoricamente não há conflito entre as hipóteses da continuidade e a da descontinuidade, se a uma predisposição hereditária para a evolução em uma direção definida, esta se manifesta ou subitamente (saltation ou mutação de De Vries) ou muito gradualmente (Rectigradation ou mutação de Waagen)" (p.748), reforçando sua visão de que diferentes conceitos poderiam não ser excludentes, mas complementares, o que se percebe na construção de suas próprias hipóteses.

Exemplificando, para Osborn (1912, pp. 81-82), os diferentes tipos de variação cairiam em uma das quatro classes: 1) variação individual (minor mutants defendidas por De Vries); 2) *Major Saltations*, que não ocorreriam na natureza, exemplificando com híbridos; 3) Flutuações das proporções equivalentes às variações quantitativas de Bateson, citando ainda que Darwin as utiliza para explicar o pescoço da girafa e 4) variabilidade flutuante que para Darwin, não estaria relacionada à evolução.

Outro exemplo aparece em um de seus estudos que explica e compara princípios de Darwin, Lamarck e Weisman¹ (Osborn 1891, p.27). Para Osborn (1891, p.216) pelo princípio de Weisman explica-se a herança mas não a evolução, enquanto com os princípios de Darwin e Lamarck, explica-se evolução, mas não herança, percebendo-se a dificuldade de uma explicação significar a exclusão de outra.

Osborn (1908, pp. 148-149), a partir de Darwin, DeVries e Bateson, formula resumidamente que hereditariedade, ontogenia, ambiente e seleção seriam fatores interoperantes e que em conjunto levariam a evolução das espécies.

Esses mesmos quatro fatores são importantes e bastante explorados por Osborn. Para o autor, diferentes pesquisadores já os teriam descrito, dando diferentes enfoques para os mesmos, o que para ele era errôneo, já que estes seriam interoperantes e jamais atuariam de forma isolada na natureza (Osborn 1908, p.149). Buffon teria dado maior enfoque para o ambiente, Lamarck para a ontogenia, Darwin para a seleção e a escola moderna por sua vez, focava na hereditariedade (Osborn 1908, p.148).

Osborn (1908, p.148) apresenta ainda o significado desses quatro fatores. Para ele hereditariedade incluiria somente modificações nas células embrionárias, ontogenia incluiria a expressão da hereditariedade, as modificações e adaptações, e a influência do ambiente nas células embrionárias (germe do plasma), ambiente incluiria toda a natureza externa do organismo e seleção representaria toda a competição, a sobrevivência e/ou a eliminação das representações individuais combinadas com a ontogenia, hereditariedade e fator ambiental.

Os quatro fatores seriam inseparáveis e interagiriam entre eles desde o começo. Uma alteração em um alteraria todos os outros. Somente o fator seleção poderia ser removido pelo homem, os outros poderiam apenas ser modificados, mas não removidos. Todas as mudanças na ontogenia, meio ambiente e seleção, mais cedo ou mais tarde são refletidas na hereditariedade e todas as mudanças na hereditariedade se originariam ou de dentro ou de fora através de ontogenia, ou do ambiente ou da seleção. A origem de novos caracteres, não a origem das espécies, seria o problema central na evolução (Figura 3) (Osborn 1908, pp.148–150).

Figura 3 Os quatro fatores inseparáveis: Hereditariedade, Ontogenia, Ambiente e Seleção.

Sintetizando sua ideia de interoperância dos quatro fatores acima descritos, a vida e a evolução poderiam ser representadas pela fórmula: $H \times O \times E \times S$, representando as letras iniciais dos fatores evolutivos (Osborn 1908, p. 148).

Considerações finais

Osborn baseou-se em vários princípios evolutivos para explicar suas observações dos fósseis, como a transmissão de caracteres adquiridos, conceito aceito por muitos zoólogos nesse período. Para Henry F. Osborn havia evidências paleontológicas e morfológicas suficientes mostrando que esses caracteres são transmitidos.

Osborn utilizou vários modelos evolutivos como processos responsáveis pelas origens de várias características encontradas nos fósseis que estudou, desde princípios defendidos por Lamarck até as ideias apresentadas por Darwin, inúmeras vezes contemplando os dois naturalistas como subsídios das suas explicações evolutivas. Este trabalho mostra de que maneira Osborn utilizou princípios evolutivos como forma de explicar as variações encontradas nos fósseis descobertos e descritos no período e quais foram os pesquisadores que orientaram o suporte de suas ideias.

Referências

- Baker, M. 2012. The Life and controversies of Henry Fairfield Osborn. Part I of II. Disponível em: <http://www.swans.com/library/art18/barker99.html>. Acesso em 16 de dezembro de 2013.
- Baker, M. 2012. The Life And Controversies Of Henry Fairfield Osborn. Part II of II. Disponível em: <http://www.swans.com/library/art18/barker100.html>. Acesso em 16 de dezembro de 2013.
- Colbert, E.H. 1974. Osborn, Henry Fairfield. In: Gillispie, C.C. (ed.). *Dictionary of Scientific Biography*. Scribner.
- Gregory, W.K. 1937. Biographical Memoir of Henry Fairfield Osborn. *National Academy of Sciences*. 19(3):53–119.
- Osborn, H.F. 1888. The Evolution of Mammalian Molars To and From the Tritubercular Type. *The American Naturalist*. 22(264):1067–1079.
- Osborn, H.F. 1890. The Paleontological Evidence for the Transmission of Acquired Characters. *Science*. 15(367):110–111.
- Osborn, H.F. 1891. Are Acquired Variations Inherited? *The American Naturalist*. 25(291):191–216.
- Osborn, H.F. 1892. The Difficulties in the Heredity Theory. *The American Naturalist*. 26(307):537–567.
- Osborn, H.F. 1895. The Hereditary Mechanism and the Search for the Unknown Factors of Evolution. *The American Naturalist*. 29(341):418–439.
- Osborn, H.F. 1896. From the Greeks to Darwin: an outline of the development of the evolution idea. Macmillan, v.1.
- Osborn, H.F. 1897. Trituberculy: A Review Dedicated to the Late Professor Cope. *The American Naturalist*. 31(372):993–1016.
- Osborn, H.F. 1897. Edward D. Cope. *New Series*. 5(123):705–717.
- Osborn, H.F. 1898. The Origin of the Teeth of the Mammalia. *New Series*. 5(119):576–577.
- Osborn, H.F. 1907a. Evolution as it appears to the paleontologist. *Science New series*. 26(674):744–749.
- Osborn, H.F. 1907b. Evolution of Mammalian Molar Teeth. New York: The Macmillan Company.

¹Osborn (1897a) publica um artigo em sua memória, relatando suas linhas de trabalho ao longo da vida e posteriormente uma biografia (Osborn 1929)

- Osborn, H.F. 1908. The Four Inseparable Factors of Evolution. Theory of their Distinct and Combined Action in the Transformation of the Titanotheres, an Extinct Family of Hoofed Animals in the Order Perissodactyla. *Science*. 27(682):148–150.
- Osborn, H.F. 1910. Correlation of the Cenozoic through Its Mammalian Life. *The Journal of Geology*. 18(3):201–215.
- Osborn, H.F. 1912. Darwin's Theory of Evolution by the Selection of Minor Saltations. *The American Naturalist*. 46(542):76–82.
- Osborn, H.F. 1913. The horse: past and present in the American Museum of Natural History and in the Zoological Park. The Irving Press.
- Osborn, H.F. 1915. Men of the old stone age. Their Environment, Life and Art.
- Osborn, H.F. 1915. Origin of Single Characters as Observed in Fossil and Living Animals and Plants. *The American Naturalist*, 49(580):193–239.
- Osborn, H.F. 1916. The Origin and Evolution of Life upon the Earth, III. *The Scientific Monthly*. 3(4):313–334.
- Osborn, H.F. 1925. The Origin of Species II. Distinctions between Rectigradations and Allometrons. *Proceedings of National Academic of Sciences*. 11(12):749–752.
- Ripley, H.E. 1916. Bibliography of the published of Henry Fairfield Osborn for the years 1877–1915. 2. ed. New York: Cornell University.
- Sterling, K.B.O. & Fairfield, H. 1997. In: Sterling, K.B. *et al.* (ed.) *Biographical Dictionary of American and Canadian Naturalists and Environmentalists*. Westport: Greenwood Press.
- Fernandes, A. 1986. História da botânica em Portugal até finais do século XIX. Vol. 2, pp. 851–916, in: Marques, A.V. (ed.). *História e desenvolvimento da ciência em Portugal*. Lisboa: Academia das Ciências, 2 vols.
- Gillespie, C.C. 1981 (org.) *Dictionary of scientific biography*. New York: Charles Scribner's Sons, 1981. 16 vols.
- Kottler, M.J. 1979. Hugo de Vries and the rediscovery of Mendel's laws. *Annals of Science*. 36(5):517–538.
- Ridley, M. 1986. Embryology and classical zoology in Great Britain. pp. 35–67, in: Horder, T.J., Witwoski, J.A. & Wylie, C.C. (eds.). *The eight symposium of the British Society for Developmental Biology*. A history of embryology. Cambridge: Cambridge University.